

MAKTABGACHA TA'LIMDA GENDER TARBIYASI VA UNING FAKTORLARI

Jo'raeva Madina Xolmamat qizi, Shermaxamatova Gulmira Nematovna, Mamatqulova
Mastura Baxtiyor qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14265040>

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotda ta'lim-tarbiya olayotgan o'g'il qizlarning stereotiplarini tenglashtirish, bu borada gender ta'lim-tarbiyasiga alohida e'tibor qaratish lozimligi haqidagi ilmiy-nazariy fikrlar o'z aksini topgan. Shuningdek, bola tarbiyasida albatta, ota-onaning o'rni ham tahlil qilib berilgan.

Kalit so'zlar: gender, gender ta'lim-tarbiyasi, gender ijtimoiy jins.

Gender tenglikka amal qilish planetar miqiyosdagi eng dolzarb masalalarning biri hisoblanadi. Bugungi kunda insoniyat taraqqiyotining istalgan yo'nalishini ushbu masalaning yechimisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Gender tenglikka amal qilish jahon mamlakatlarining har birida o'ziga xos mazmun va tabiatga ega. Jumladan, O'zbekistonda ham gender tenglikka amal qilish bo'yicha davlat hokimiyati, jamoatchilik tomonidan maqtovg'a arzigulik bir talay ishlar amalga oshirilishiga qaramasdan kechiktirib bo'lmaydigan, hal qilinishi zarur bo'lgan muammolar yetarlicha.

Xotin-qizlarning reproduktiv salomatligini muhofaza qilish borasidagi faoliyat yetarli darajada emas, onalar kasalligi va perinatal kasalliklar profilaktikasi va ularning oldini olish bo'yicha samarali tizim darajasi past.

Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash, zamonaviy namunali oilani shakllantirish, uning ma'naviy-axloqiy negizlari va an'anaviy oilaviy qadriyatlarini mustahkamlash bo'yicha maqsadli ishlar sust olib borilmoqda, oilalardagi nizoli holatlar va ajrashishlarning oldini olish bo'yicha choralarning samaradorligi past darajada qolmoqda.

Yordamga muhtoj bo'lgan va og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlashning manzilli tizimi samaradoligi past, ishsiz va ijtimoiy faol bo'lmagan xotin-qizlar soni hali ko'pchilikni tashkil etmoqda.

Xotin-qizlar o'rtasidagi huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikning oldini olish bo'yicha ko'rilayotgan choralar samarasi past.

Ushbu muammolarni hal qilish, xotin-qizlar va erkaklar o'rtasida teng huquqqa asoslangan ijtimoiy munosabat va ijtimoiy muhitni shakllantirishda 2019 yil 23 avgustda Respublikasi Oliy Majlisi Senati tomonidan ma'qullangan “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni muhim ahamiyatga ega bo'ldi.

Ijtimoiy-huquqiy jihatdan keng qamrovga va istiqbolli kelajakka ega bo'lgan mazkur qonun xotin-qizlar ijtimoiy pozitsiyasi siljishlarida muhim siyosiy ahamiyatga ega bo'ldi. Ushbu hujjatning hayotlashishida 2019 yil 23 avgustda Oliy Majlis Senati tomonidan ma'qullangan “Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni muhim rol o'ynamoqda. Qonunning maqsadi xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iboratdir.

Xotin-qizlar ijtimoiy pozitsiyasini mustahkamlashda albatta davlat hokimiyatining roli benihoya katta. Ammo, hamma gap jamiyatda xotin-qizlarning o'rni va rolini ularning o'zlari tomonidan juda katta javobgarlik bilan tushunishida, ushunning jamoatchilik tomonidan idrok qilinishi, qadrlanishi, mazkur qadriyatning an'anaga aylanishidir.

Shu nuqtai nazardan gender tenglik, unga amal qilish masalasiga aksiologik nuqtai nazardan yondashish bizning nazarimizga ko‘ra to‘g‘ri hisoblanadi. Jamiyatda erkak va ayollarga nisbatan, ular o‘rtasidagi munosabatga nisbatan qarash darajasi madaniyat sifatida qabul qilingan. Ushbu madaniyat jamiyat taraqqiyoti davomida bir tomondan, alohida olingan millat doirasida, ikkinchi tomondan, millatlararo munasablar doirasida mazmun jihatdan takomillashib kelmoqda, milliy va umuminsoniy qadriyat maqomiga ega bo‘lib bormoqda. Shu nuqtai nazardan gender tenglik, gender munosabatlarini tahlil qilish ma‘lum ilmiy ahamiyatga ega deb hisoblaymiz.

Mazkur tadqiqotda “gender“ va “jins” tushunchalarining mazmun va xajmini aniqlash alohida ahamiyatga ega. Chunki bugun ayrim adabiyotlarda “gender“ atamasini “jins” atamasining sinonimi sifatida xam ishlatishmoqda. Umuman “gender” tushunchasining mazmuni, hajmiga nisbatan munosabatlar tahlil qilinganda biz uch yo‘nalishni: biologik determinizm, ijtimoiy konstruktivizm va bioijtimoiy determenizm ko‘ramiz.

Biologik determinizmida ayollar va erkaklar o‘rtasidagi cheksiz farqlar sabablari asosan ularning biologik jinslar ekanligidan kelib chiqan holda tushuntiriladi. Genderdagi ijtimoiy-ruhiy sifatlar ham biologik jinslar orqali izohlanadi. Bunda Z. Freyd psixoanalizi motivlari ham ishtirok etadi. Biologik determinizmida “gender” tushunchasi mazmun va hajmini belgilovchi omil - o‘zgarmas biologik omildir. Biologik jins esa o‘zi-o‘zi bilan chegaralangan universal tipdir. Mavjud biologik reallik jinsiy xilma-xilliklar dunyosiga olib kiradi, ammo biologiya bilan bog‘liq barcha belgilar barcha erkaklarni barcha ayollardan farqlash imkonini bermaydi. Chunki, ularda alohida olingan bir jinsning mohiyatini ifodalaydigan umumiy belgilar kompleksi mavjud emas.

Ijtimoiy konstruktivizm tarafdorlari esa genderning biologik omil ekanligiga befarq qaraydilar. Ularcha gender rollar jamiyatda shakllanadi. Ayollar-ayol, erkaklar-erkak bo‘lib tug‘ilmaydilar, balki jamiyatda shunday bo‘lib shakllanadilar, deb hisoblashadi. Erkak va ayol ijtimoiy kategoriya sifatida turli xildagi ijtimoiy kontekstlarda yaratiladi va ishlatiladi, turli xildagi shakllarga ega bo‘lib turli mazmun bilan boyitiladi, ayollar va erkaklar o‘rtasidagi ko‘plab farq sabablari biologiyaga borib taqalmaydi. Agar gender farqlar ruhiy, madaniy va ijtimoiy kabi omillar bilan bog‘liq bo‘lsa jinsiy farqlar faqat jismoniy, anatomik, fiziologik farqlar bilan cheklanadi. Gender farqlar konstruksiyasi ijtimoiy konstruktivizmga asoslanadi. Ushbu model avtorlari odamlar o‘rtasidagi farqlarning tabiiy ildizlariga befarqroq qaraydilar va ularni ijtimoiy jarayonlar bilan bog‘lab tushuntirishga harakat qiladilar.

Bioijtimoiy determinizm tarafdorlari fikrlariga ko‘ra, jumladan, bizning fikrimizcha maktabgacha bolalar gender tarbiyasini tashkil etish va amalga oshirishda genderni ijtimoiy jins sifatida olib qarash va undan ushbu jarayonni belgilovchi tushuncha sifatida foydalanish maqsadga muvofiq. Chunki, odamlar dastlab biologik jinslar sifatida bir-birlaridan farq qiladilar. Ular tug‘ilishidan o‘g‘il va qizbola bo‘lib tug‘iladilar. Ushbu farqlar asosida ularda ijtimoiy sifatlar shakllanadi va o‘g‘il bola-o‘g‘il, qiz bola-qiz rolini bajarishga kirishadi. Ayollar va erkaklar turmush tarzi, xatti-harakatlari, imkoniyatlari, xuquqlari, ularning jamiyatdagi o‘rni albatta ularning biologik jinsi asosida qurilgan sotsial konstruksiyadir.

“Gender” tushunchasining mazmuni kontekstda ilmiy kategoriya, ilmiy tadqiqotlar kategorial apparati elementi, mamlakatdagi ijtimoiy guruh va guruhlararo munosabat sub‘ektini anglatuvchi hamda davlat va ijtimoiy guruhlar munosabatini, guruhlararo siyosiy munosabatni anglatuvchi kategoriya sifatida ham ishlatiladi. Chunki, u o‘zida gender munosabatlaridagi tengsizlikni tanqid qilish, mavjud ijtimoiy munosabatlarni o‘zgartirish, yangi ijtimoiy

munosabatlarni gender tengliligiga ko‘ra qaror topdirishni talab etuvchi mazmuni tashiydi. Bugun “gender” jamiyatdagi tengsizlik bilan bog‘liq aholini guruhlariga bo‘lishda yordam beradigan kategoriya sifatida ham qaralmoqda. Bunda biologik jins ijtimoiy konstruksiyalashda ham qo‘l kelmoqda.

Dastlabki feministik nazariyalarda “gender” faqat ijtimoiy kontekstga bog‘liq konstruksilastiruvchi kategoriya bo‘lib xizmat qilgan. Shunday qilib jinsiy deformizm tabiat in‘omi emas balki, biologik reallikni mulohaza qilishning insonlar tomonidan kashf etilgan uslubidir. Bugun o‘zgartirib bo‘lmaydigan tassavurimizni masalan “genetik jins”ni olimlar foydalanayotgan texnologiyalariga ko‘ra o‘zgartirmoqdalar.

Gender rollarini o‘zlashtirish va uni avloddan avlodga erkaklar va ayollar ijtimoiy nisbati to‘g‘risidagi tartib-qoidalardan kelib chiqqan holda uzatish ushbu millat turmush tarziga aylangan, onglanmagan tengsizlik imkoniyatlari, erkaklarning rasman ustunligi, ayollarning esa qaysi bir ma‘noda cheklanishiga sharoit yaratdi. Ayollarning ma‘lum bir ma‘noda ijtimoiy cheklanganliklari juda ko‘p muammolarni, hatto jiddiy diskriminatsiyagacha bo‘lgan munosabatlarning kelib chiqishiga sabab bo‘ldi. Bugun davlat hokimiyatining genderga tizimlashtiruvchi munosabat sub‘ekti sifatida qarashi bir tomondan murakkablashmoqda, ikkinchi tomondan esa, bir qator masalalarga aniqliklar kiritmoqda.

Ayrim hozirgi zamon tadqiqotchilari biologik jinslarni bir-biriga qarama-qarshi qo‘yish asosida ularning tabiatini o‘rganish umuman mumkin emas, deb hisoblaydilar.

Bizning nazarimizga ko‘ra “gender” va “jins” o‘rtasidagi farqlarni tipiklashtirish, klassifikatsiyalash va tizimlashtirishda ushbu masalani hal qilayotgan mamlakat, millatning etno-madaniy taraqqiyot holatini hisobga olish kerak. Masalan, O‘zbekistonda gender tengsizligini bartaraf qilish masalasi endi boshlandi. Shuning uchun erishilayotgan yutuqlarimiz Yevropa mamlakatlaridagidan albatta farq qiladi. Har bir millatning o‘z tarixi, tabiati, iqlim sharoiti va qadriyatlarini, dunyoqarashi bor. Millatning turmush tarzi taraqqiyot tendensiyalari bir tomondan umuminsoniy taraqqiyot tendensiyalari bilan uzviy bog‘liq bo‘lsa, ikkinchi tomondan, jarayon sub‘ektlarining o‘ziga xosliklari bilan ham chambarchas bog‘langandir. Masalani ushbu holatda qo‘yish, uni muhokama qilish mahsuldor xulosalarni beradi deb o‘ylaymiz.

Masalani muhokama qilishda gender munosabatlariga jamiyat ma‘naviy hayotining bir qismi sifatida qarash, jamiyat ma‘naviy hayoti alohida olingan individ, ijtimoiy guruh, jumladan erkaklar, ayollar ijtimoiy guruhlarining ma‘naviy olami deb ham qarash kerak. Ularning g‘oyaviy axloqiy, o‘y va maqsadlari, ma‘naviy talablari, qiziqishlari deb qarash kerak. Albatta jamiyat ma‘naviy hayoti hamisha tarixiy konkret holda ko‘riladi. Biz buni gender munosabatlari sub‘ektlari bo‘lgan erkak va ayollar, ularning madaniyati, ma‘naviyati, ma‘naviy talablari va ushbu talablarni qondirishga yo‘naltirilgan ma‘naviy takliflar darajasida, madaniyatida ko‘riladi. Erkak va ayollar o‘rtasidagi munosabatni biz faqat oila davrasida emas balki, ijtimoiy hayotning barcha bo‘g‘inlari, sohasi va darajasi doirasida qaralganda gender masalasi o‘zini to‘laroq namoyon qilgan bo‘ladi. Shu nuqtai nazardan erkak va ayol munosabatida jamiyat ma‘naviy mahsulotlarini ishlab chiqaradigan siyosat, huquq, axloq, fan, san‘at, falsafa, din va ta‘lim-tarbiya bilan uzviy bog‘langan. Ular nafaqat jamiyat ma‘naviy hayotining muhim unsurlari balki uning ma‘naviy va amaliy ifodalari ham ekanligini nazarda tutamiz.

Gender tengligini ta‘minlash ko‘p qirrali, keng qamrovli jarayon ekanligi ob‘ektiv haqiqat. Unga erishish yo‘li undandanda ko‘p. Bizning nazarimizga ko‘ra maktabgacha ta‘lim tashkilotida 3-7 yoshli bolalarga beriladigan gender ta‘lim-tarbiyasi mavjud yo‘llar orasida eng samaralisi hisoblanadi. Shundan kelib chiqqan holda respublika Prezidenti asos solgan

maktabgacha ta'lim tashkilotlari mana 4 yildirki o'zining qamrovi, faoliyat mazmunini taboro takomillashtirib bormoqda. Ayni vaqtda mazkur tizim ma'naviy-ma'rifiy, madaniyat va qadriyatlar istemolchisi sifatida yuqorida keltirilgan milliy g'oya, siyosat, huquq, axloq, fan, adabiyot, sa'nat, falsafa va din kabilar oldiga bir talay talablarni ham qo'yimoqda. Chunki ushbu institutlar tomonidan yaratilgan mahsulotlar ko'pchilik holda umumiylik xarakteriga ega bo'lib bog'cha yoshidagi bolalar talabi va ehtiyojiga ko'p ham moslashtirilmagan.

Gender tenglikka erishish ko'p bosqichli jarayon. Bizning nazarimizga ko'ra uning birinchi bosqichida erishiladigan narsa bu erkak va ayol o'rtasidagi kamsitishga, zo'rlashga va qiynoqqa barham berishdir. Bizningcha qalbni dahshatga solguvchi ushbu illatlardan qutulishning birlamchi omili bolalikdanoq inson qalbiga insonni tushunishni ruhiy qadriyat sifatida singdirishdir. Tushunish yo'q joyda hech narsaning, jumladan insonning ham qadri yo'q. Tushunish esa insonning eng ulug' ma'anviy boyligidir. U o'zining boshlang'ich nuqtasini tabiatni, insonni sezishdan, idrok etishdan, tasavvur etishdan oladi va mantiqiy bilish shakllari-tushuncha, muhokam va xulosalar orqali amalga oshiradi. Mantiqiy bilish shakllari ayni vaqtda inson hissiy bilish amaliyotida bevosita ishtirok etadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida gender ta'lim-tarbiyasini amalga oshirishda insonni tushunish belgilovchilik qilishi kerak.

Kuzatish natijalariga ko'ra shuni alohida ta'kidlash kerakki, o'g'il va qiz bolalarning gender o'ziga o'zi mosligini shakllantirishda ularning o'zaro birlik, hamkorlik muhiti yaxshi natijalar beradi. Ushbu muhitda qiz va o'g'il bolalar bir-birlari bilan erkin, do'stona gaplashishadi, o'ynaydilar, xazillashadi, mehnat qiladi, o'zlarining individual gender xosliklarini namoyon qiladilar. Shunday qilib, gender o'ziga xoslikni shakllantiruvchi muhim omil ko'pfunksionalli rivojlanuvchan predmetli muhitni tobora takomillashtirib borish kerak.

Ko'pfunksionalli rivojlanuvchan predmetli muhit bolalarda nafaqat turli faollikni shakllantiradi (jismaniy, aqliy o'yinga aloqador) balki ularning gender xususiyatlari hisobga olingan dastlabki mustaqil faoliyati asosini ham tashkil etadi.

O'g'il bolalar agressivlikdek ko'rinadigan shovqin-sironli to's-to'polon ko'tarib o'ynashni yoqtiradilar. Bu ularga emotsional ko'tarinki ruhiy kayfiyat bag'ishlaydi. Pedagoglar buni hamisha ham to'g'ri tushunavermaydi va ularga tanbeh bera boshlashadi, ularning ko'tarinki kayfiyatlarini cho'ktiradilar. Shuning uchun o'g'il bolalarga o'z guruhlarida qiy-chuv ko'tarib, yelib-yugirib, tortishib-tirmashib o'ynashlari uchun kengroq maydonchalar, xonalar ajratish kerak.

Ko'pchilik hollarda bolalar o'yinlari, ular o'rtasidagi hamkorlik, jamoa bo'lib ishlash, ijobiy natijaga erishish tamoili asosida tashkil etiladi. Bunda qizlarning xam ishtirok etishi muhim ahamiyatga ega. O'g'il bolalar qizlar ko'z o'ngida o'zlarining jasur, chaqqon, epchil, kuchli ekanliklarini namoish qilgisi keladi.

Qizlar o'yinlari nisbatan torroq davralarda o'tadi. Ular o'yinlarida agressivlik kamroq kuzatilib ko'proq o'zaro ishonch, xamkorlik, hamdo'stlik hukumronlik qiladi. Qizlar o'yinlarida ko'pchilik holda ularning o'g'il bolalarsiz o'tishligi ham o'rindir. Qizlar o'yinlarida qizlarga xos bo'lgan qizlar siri ham ishtirok etadi.

Ushbu holatlardan kelib chiqib pedagoglar o'g'il bolalarga qizlarni na'muna sifatida keltiradilar. Bunday namuna, sifat qiz va o'g'il bolalar o'rtasida kelib chiqadigan konfliktlarga sabab bo'ladi. Bunda pedagog o'g'il bolalar atayin shovqin-siron ko'tarmasligini, ularning tabiati jo'shqin, faollik bilan to'yintirilganligini tushunishlari lozim.

Qiz va o‘g‘il bolalar turli xil emotsional holatda o‘ynaganlarida ham ular o‘yinlaridagi axloqiy sifatlar biri-biridan farq qilmaydi. Ammo, qiz bola, qiz bolada. Ularda axloqiy sifatlar tortinchoqlik, uyalish, o‘zini tortib turish kabilar ertaroq shakllanadi. Bundan tashqari qiz bolalarda ruhiy rivojlanish o‘g‘il bolalarnikiga nisbatan yuqori bo‘lsa, o‘g‘il bolalarda jismoniy rivojlanish qizlarnikiga qaraganda tezroq. Shuning uchun ham qizlar o‘qish va ijodiyotda o‘g‘il bolalarga nisbatan ilg‘ordirlar. Bolalar esa jismoniy tarbiya, mehnat va shunga o‘xshash harakatli faoliyatlarda qizlarga nisbatan ustunlik qiladilar. Shuning uchun o‘quv tarbiya ishlarini shunday tashkil etish kerakki o‘g‘il bolalarning o‘z, qiz bolalarning o‘z faoliyat jabhalari bo‘lsin.

Kuzatuvlarga ko‘ra o‘g‘il bolalarning o‘zlari to‘g‘risidagi baholari qiz bolalarnikiga nisbatan mo‘tadiliroqdir. Bundan tashqari qiz bolalar o‘zlari to‘g‘risida bildirilgan fikr, baho, munosabatga jiddiy hissiyot bilan qaraydi. O‘g‘il bolalarga baho berishda esa juda aniqlik va ko‘rgazmalilik va isbot lozim.

Umuman ushbu holatlar bolalar tarbiyasida juda jiddiy ahamiyatga ega. Bolalarga tarbiya jarayonida berilgan baho, tanlovlarda sovrinlarning noxolis berilishi, o‘yinlarda rollarning adolatsiz tanlanishi va boshqalar bog‘cha yoshidanoq bolalarda umr bo‘yi tuzatib bo‘lmaydigan noxolis qarashning shakllanishiga sabab bo‘ladi. Mana hozir korrupsiyaga qarshi olib borilayotgan ishlarimiz samaradorligini yuqori deb bo‘lmaydi. Chunki bolalar bog‘cha yoshidan, maktabda, kollejda, oliy ta’limda o‘sha adolatsizliklar orasida o‘sadilar. Ushbu qarashlarning o‘q tomiri bog‘cha yoshidan boshlanishini mutloq unutmazlik kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Воронина О. Гендер // Словарь гендерных терминов / Денисова А. (ред.). — М.: Информация XXI век, 2002.
2. Социальное конструирование гендера как методология феминистского исследования. Здравомыслова Елена, Темкина Анна
3. Перейти обратно:1 2 3 4 5 Здравомыслова Е., Тёмкина А. Социальное конструирование гендера:феминистская теория // Введение в гендерные исследования. Ч. I: Учебное пособие / Ирина Жеребкина (ред.). — Харьков, СПб.: ХЦГИ, Алетейя, 2001. — С. 147—173. — ISBN 5-89329-397-5.